

Op pagina 477 van de jaargang 1980 werd een artikel opgenomen van Van Helden/Van de Poel/Tempelaar, getiteld 'Een andere Bedrijfseconomie?'. Bij het drukken van dit artikel ging het door de auteurs aangegeven onderscheid in de begrippen metatheorie en Metatheorie (resp. kleine en hoofdletter) teloor. Dit werd ten dele hersteld door het opnemen van een erratum op pagina 588 van de jaargang 1980.

Bij het opnemen van dit artikel in de Jubileumbundel '1973 MAB 1983' (deel I pagina 205) werd de gemaakte fout herhaald en werd het erratum niet opgenomen, hoewel de auteurs een compleet nieuw bewerkt exemplaar van het artikel hadden aangeboden.

Deze gang van zaken betreuren wij zeer. Teneinde de leesbaarheid van het artikel te bevorderen, nemen wij dit in de juiste vorm hieronder nogmaals op. Degenen die de Jubileumbundel '1973 MAB 1983' reeds ontvingen, zullen een overdruk van dit artikel ontvangen ter toevoeging. Deze overdruk zal ook worden toegevoegd aan de nog af te leveren Jubileumbundels.